

УДК 796:794.1

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/32>*Дятлова В.С.**Спортивная школа
г. Нижневартовск, Россия;**Коричко А.А.**ORCID: 0000-0002-9144-3987**Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия;**Устимова А.Р.**Спортивная школа
г. Нижневартовск, Россия*

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА В АЭРОБНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Аннотация. В технико-эстетических видах спорта, многообразные двигательные действия оцениваются по скорости и точности их исполнения. Однако ведущими, при определении эффективности и судействе критериев исполнительского мастерства, являются эстетические показатели. Статья посвящена материалам, связанным с вопросами выявления эстетических особенностей исполнительского мастерства в аэробной гимнастике.

Ключевые слова: аэробная гимнастика, артистизм, эмоциональность, исполнительское мастерство, спортивная подготовка, эстетика движений.

*Dyatlova V.S.**Sports School
Nizhnevartovsk, Russia;**Korichko A.A.**ORCID: 0000-0002-9144-3987**Nizhnevartovsk State University
Nizhnevartovsk, Russia;**Ustimova A.R.**Sports School
Nizhnevartovsk, Russia*

AESTHETIC FEATURES PERFORMANCE IN AEROBIC GYMNASTICS

Annotation. In technical and aesthetic sports, various motor actions are assessed according to the speed and accuracy of their performance. However, aesthetic indicators are leading in determining the effectiveness and judging the criteria of performing skills. The article is devoted to the materials related to the issues of identifying the aesthetic features of performing skills in aerobic gymnastics.

Keywords: aerobic gymnastics, artistry, emotionality, performing skills, sports training, aesthetics of movements.

Аэробная гимнастика – это технико-эстетический вид спорта, который характеризуется способностью гимнастов исполнять в соответствии с музыкальным сопровождением различных стилей поточный комплекс многообразных двигательных действий высокой

интенсивности. Отличительной стороной двигательной деятельности в аэробной гимнастике является комплекс эстетических качеств, целенаправленное формирование которого, позволяет решать единый ряд взаимосвязанных задач качественной спортивной подготовки.

В состязательной композиции при непрерывном исполнении сложнокоординационных движений должны демонстрироваться такие физические качества, как гибкость, выносливость, статическая и динамическая сила. При построении соревновательной композиции нужно учитывать наличие всех базовых шагов аэробной гимнастики, исполняемых в различной последовательности и соединяющихся с элементами сложности [2, с. 327].

Каждое технико-эстетическое движение или комплекс упражнений обладает множеством особенностей, составляющих в целом их качество. Тем не менее, в любом случае, оценки технических параметров исполнительского мастерства приобретают особенную значимость и вызывают предельный интерес специалистов в области гимнастических видов спорта.

Эстетические показатели и критерии, в зависимости от специфики вида спорта, имеют определенные особенности и признаки, применительно к соревновательным композициям. Они четко отражены в правилах соревнований по различным видам гимнастики. Суть эстетического воспитания заключается в организации многообразной художественно-эстетической деятельности, обращенной на формирование у гимнастов способностей полноценного восприятия и верного понимания прекрасного в искусстве, на формирование эстетических понятий, представлений и вкусов.

Принимая во внимание, что прирост спортивных достижений связан с непрерывным процессом совершенствования разнообразных сторон спортивной подготовки, что в свою очередь, заставляет прорабатывать такие методики и технологии, которые сосредоточены на достижении заданных параметров двигательной деятельности. Одним из важнейших факторов достижения высоких и стабильных спортивных результатов в спортивной подготовке является непрерывное совершенствование современных технологий совершенствования показателей специально-технического и исполнительского мастерства в аэробной гимнастике. Детальный анализ существующих сегодня разнообразных взглядов на эстетические показатели исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта, существующих в литературе, определил понятие «эстетика спортивно-технического мастерства» [7, с. 29].

Повышение трудностей произвольных композиций в технико-эстетических видах спорта все чаще ставит судей по артистичности в затруднительное положение. Наибольшее число гимнастов включает в свою соревновательную программу максимальный контент элементов высшей трудности и исполняет их технически безукоризненно [4, с. 23].

Эстетическая сторона может служить тем стрессовым моментом, который дает возможность качественного и объективного различия в судействе соревновательных выступлений в аэробной гимнастике. Величина достижений в соревновательной деятельности обуславливается той мерой исполнительского мастерства, которая складывается из следующих компонентов: сложности композиции, исполнения и артистичности. Оценка этих компонентов производится на основе субъективной системы измерения (при помощи судей в баллах). Поэтому, ведущая роль принадлежит официальному документу, который управляет развитием аэробной гимнастики в мире – правила международной федерации (Code FIG). В настоящее время, разработка научно-обоснованных критериев оценки всех компонентов исполнительского мастерства спортсменов в индивидуальных и групповых выступлениях является актуальной задачей теории и практики аэробной гимнастики.

К основным требованиям грамотного составления соревновательной композиции аэробной гимнастики относятся как спортивно-технические, так и эстетические показатели стиля исполнения. Анализируя данные научно-методической литературы, нами был изучен состав эстетических элементов в спортивно-соревновательной деятельности гимнастов различных специализаций. В частности, в состав эстетических показателей спортивно – технического мастерства входят: набор элементов и соединений, динамичность выполнения соревновательной композиции, синтез элементов аэробной гимнастики, художественное оформление комбинации.

Ведущие специалисты и выдающиеся тренеры по технико-эстетическим видам спорта научно обосновали установленные требования к эстетическим показателям спортивно-технического мастерства соревновательных упражнений, в частности, в художественной гимнастике [5, с. 105, 6, с. 100].

В содержании соревновательных программ имеются отдельные детали техники, добавочные движения и определенная структура композиции, которые вносят большой вклад в итоговую оценку за артистичность. Эти показатели входят в группу средств выразительности: элементы высшей сложности, движения руками, прыжки, коллаборации, танцевальные движения, акцентные точки, темп и ритм исполнения, переходы и соединения, музыкальное соответствие, свободное оформление, движения головой [7, с. 30, 8, с. 67].

В процессе анализа и обобщения данных научно-методической литературы нами был выявлен состав эстетических элементов в спортивно-соревновательной деятельности гимнастов. В частности, в состав эстетических показателей спортивно – технического и исполнительского мастерства гимнастов различных специализаций входят: состав элементов и каскадов, динамичность исполнения композиции, синтез элементов сложности и специфическое художественное оформление [8, с. 67].

Детальный анализ специфической двигательной деятельности, в частности, выразительно-смысловой ценности соревновательного упражнения, посредством чувственно-пластического совершенства гимнастов, проведенный Э.М. Плехановой показал необходимость системного подхода ее исследования на основе системообразующих факторов: «художественная ценность» и «культура движений». Они послужили фундаментом для установления уровня эстетичности исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта [8, с. 68].

Особого внимания заслуживает изучение роли музыки в вопросе проявления выразительности в аэробной гимнастике. Музыка является источником выразительности, от нее зависит зрительское восприятие соревновательной композиции. Она придает содержательную целесообразность проявлению эмоций. Необходимо отметить, что музыка служит необходимым и эффективным средством воспитания выразительности в аэробной гимнастике [1, с. 65].

При выборе музыкального сопровождения, необходимо учитывать индивидуальные особенности гимнастов, уметь подбирать содержательный контент упражнений, продумывать последовательность и логичность распределения элементов в соревновательной композиции.

Для индивидуальных выступлений (соло-женщины) в аэробной гимнастике специфичны следующие признаки: грациозность, целостность, эффективность, естественность, свобода, ритмичность и художественность. Для индивидуальных выступлений (соло-мужчины) типична: яркость, амплитуда, законченность, рациональность, точность и т. д. Для смешанных пар присуща: согласованность, динамичность, четкость, чистота, культура движений, артистичность, пластичность. Для трио и групп свойственна:

выразительность, зрелищность, техничность, школа движений, музыкальность, хореографичность, виртуозность.

Для спортивной подготовки в аэробной гимнастике необходимо уделять пристальное внимание применению в тренировочном процессе средств и методов целенаправленного развития и совершенствования вышеперечисленных эстетических показателей. Тем более, что корреляционная согласованность показателей оценки за соревновательную композицию и исполнения контрольных комплексов упражнений аэробной гимнастики имеет сильную степень взаимосвязи [3, с. 85].

Бесспорно, что тенденция к усилению степени корреляционной взаимосвязи зависит от этапа спортивной подготовки. Следует отметить, что взаимосвязь имеют не только лишь оценки за артистичность, но и за исполнение. Совершенствование эстетических показателей специально-технического мастерства воздействует не только выразительность и презентабельность композиции, но на уровень физической и технической подготовленности спортсменов, занимающихся аэробной гимнастикой.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что выявленные отличительные особенности эстетических показателей спортивно-технического и исполнительского мастерства в соревновательных номинациях позволят оптимизировать процесс спортивной подготовки в аэробной гимнастике. Так, например, при постановке и корректировке соревновательных композиций, а также, при подборе спортсменов в номинации групповых выступлений необходимо учитывать особенности эстетических показателей.

Литература

1. Коджаспиров Ю.Г. Новые грани исторического союза спорта и музыки (история и современность) // Спорт, духовные ценности, культура. М., 1997. Вып. 5. С. 64-78.
2. Коричко Ю.В. Исторические аспекты возникновения и развития аэробной гимнастики в России и странах Европы // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VI международной научно-практической конференции. 2017. С. 327-329.
3. Коричко Ю.В. К вопросу об эстетических показателях спортивно-технического мастерства и музыкально-двигательной подготовленности в аэробной гимнастике // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2017. № 3. С. 85-90.
4. Назаренко Л.Д., Красникова Н.В. Формирование эстетических представлений и эстетического восприятия у занимающихся оздоровительной аэробикой // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2007. № 2. С. 20-23.
5. Терёхина Р.Н., Винер И.А., Плеханова М.А., Кабаева А.М. Взаимосвязь эстетических ценностей и зрительских впечатлений при исполнении соревновательных упражнений в гимнастических видах спорта // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2009. № 10 (56). С. 102-105.
6. Терехина Р.Н., Винер И.А., Турищева Л.И., Плеханова М.Э. Эстетические показатели исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2008. № 11 (45). С. 98-101.
7. Смирнов Ю.И. Эстетические показатели спортивно-технического мастерства // Гимнастика. М., 1985. Вып. 2. С. 28-31.
8. Плеханова М.Э. Комплексная оценка эстетических компонентов исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2010. № 6 (64). С. 65-68.

©Дятлова В.С., Коричко А.А., Устимова А.Р., 2021